

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Título: Modelo de Negocios para Campamentos Infanto Juveniles cubanos orientado al mercado internacional.

Autores: Lic. Ariadna García Quintana, teléfono 58161027

Dr. C. Gerson Herrera Pupo

Dr. C. Fidel García González, correo electrónico fideliz2018@gmail.com

Resumen: El turismo en Cuba enfrenta grandes desafíos tras la pandemia, lo que exige modelos de negocio innovadores y sostenibles. El trabajo propone un modelo de negocio para campamentos infanto-juveniles dirigidos al mercado internacional, utilizando el Modelo Canvas como herramienta estratégica. Este enfoque permite identificar segmentos de clientes, diseñar propuestas de valor únicas y optimizar recursos para maximizar la rentabilidad.

Con la aplicación del mismo se logrará diseñar una propuesta de valor única y diferenciadora para estos campamentos, enfocada en la combinación de actividades educativas, recreativas y culturales en un entorno seguro y enriquecedor. Esta innovación es clave para destacarse en un mercado turístico cada vez más competitivo. Gracias al análisis detallado de los bloques del modelo Canvas, se podrá identificar y optimizar los recursos necesarios para la operación de los campamentos infantojuveniles, desde el personal especializado hasta las instalaciones y servicios adicionales, lo que contribuye a una gestión eficiente de costos y una mayor rentabilidad del negocio a largo plazo. También se identificarán posibles alianzas estratégicas con otros actores del sector turístico internacional, como agencias de viajes, operadores o instituciones educativas, que pueden potenciar la comercialización y promoción de los campamentos, ampliando su alcance y llegando a nuevos segmentos de clientes.

La aplicación del Modelo Canvas a este producto sienta las bases para su sostenibilidad y éxito. Al tener una visión integral y estratégica del negocio, se pueden tomar decisiones informadas, identificar oportunidades de mejora y garantizar la viabilidad y rentabilidad del proyecto en un entorno turístico dinámico y cambiante.

Palabras claves: Turismo Educativo, Modelo de Negocios para productos turísticos, Modelo Canvas, Campamentos Infanto Juveniles.

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

☎ 53 32 – 266307 📞 53 59935212 🌐 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

